

USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FILIAL NORTE

Programa de
Medicina Humana

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

**Características sociodemográficas de pacientes con tuberculosis
atendidos en el Centro de Salud José Olaya**

AUTORES

Ramírez Collazos Roberto Carlos

Ruíz Vásquez Alondra Selene

Sánchez Sánchez Alexia Antonella

Villon Sanchez Jose Victor Renato

DOCENTE

Dra. Ramos Torres Luz Albina

Pimentel, Perú

2025-II

Características sociodemográficas de pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud José Olaya

Ramírez Collazos Roberto Carlos¹, Ruíz Vásquez Alondra Selene¹, Sánchez Sánchez Alexia Antonella¹, Villón Sánchez José Víctor Renato¹

¹Estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte, Chiclayo, Perú.

RESUMEN

La tuberculosis (TB) representa una de las principales enfermedades infecciosas con impacto social y sanitario en el Perú. El objetivo del presente estudio fue identificar las características sociodemográficas de los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud José Olaya durante el año 2024. Se realizó una investigación observacional, descriptiva, transversal y retrospectiva, basada en la revisión de 20 historias clínicas de pacientes con diagnóstico confirmado de TB. Las variables analizadas fueron edad, sexo, ocupación, tipo de tuberculosis y comorbilidad con VIH. Los resultados mostraron que el 75% de los pacientes correspondió al sexo masculino y el 25% al femenino. Los grupos etarios más afectados fueron los adultos jóvenes (18–39 años) y adultos (40–59 años), con 45% cada uno. La forma pulmonar sensible fue la más frecuente (65%), seguida de la extrapulmonar (15%) y la resistente (15%). En cuanto a la ocupación, el 55% se encontraba empleado y el 45% desempleado. La coinfección con VIH se observó en el 20% de los casos. Se concluye que la tuberculosis afecta principalmente a varones en edad productiva, lo que evidencia la influencia de factores laborales y sociales en su transmisión. La detección oportuna de coinfecciones y la adherencia al tratamiento antituberculoso son aspectos clave para mejorar el control de la enfermedad en la población estudiada.

Palabras clave: tuberculosis, características sociodemográficas, salud pública, Lambayeque.

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is one of the main infectious diseases with a significant social and health impact in Peru. The objective of this study was to identify the sociodemographic characteristics of tuberculosis patients treated at the José Olaya Health Center during 2024. An observational, descriptive, cross-sectional and retrospective study was conducted, based on the review

of 20 medical records of patients with a confirmed diagnosis of TB. The variables analyzed were age, sex, occupation, type of tuberculosis, and HIV comorbidity. The results showed that 75% of patients were male and 25% were female. The most affected age groups were young adults (18–39 years) and middle-aged adults (40–59 years), with 45% each. The most common form was the sensitive pulmonary form (65%), followed by extrapulmonary (15%) and resistant (15%). Regarding occupation, 55% were employed and 45% were unemployed. HIV coinfection was observed in 20% of cases. It is concluded that tuberculosis primarily affects men of working age, demonstrating the influence of occupational and social factors on its transmission. Early detection of coinfections and adherence to anti-tuberculosis treatment are key aspects for improving disease control in the study population.

Keywords: tuberculosis, sociodemographic characteristics, public health, Lambayeque.

INTRODUCCIÓN:

La tuberculosis (TBC) continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más relevantes a nivel mundial, constituyendo un serio problema de salud pública, especialmente en países con limitados recursos económicos y desigual acceso a los servicios sanitarios. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, la TB permanece como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infecciosa, afectando principalmente a personas en edad productiva y en condiciones socioeconómicas vulnerables.

Diversos estudios internacionales han evidenciado la estrecha

relación entre los determinantes sociales y la incidencia de la tuberculosis. MacPherson et al. , en Malawi, demostraron que los hogares con menores ingresos presentan un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar TB (1). De igual forma, Odone et al. identificaron que el bajo nivel educativo, la inseguridad alimentaria y el hacinamiento son factores determinantes en la aparición de la enfermedad tras un metaanálisis que incluyó 25 estudios efectuados en Asia, África y Europa (2). Por su parte, Wingfield et al. en India y Nepal mostraron que la TB no solo se concentra en los sectores más

pobres, sino que además agrava su situación económica, generando gastos catastróficos en los hogares (3). Finalmente, Lönnroth et al. describieron que, en Europa, la enfermedad afecta con mayor frecuencia a migrantes y personas privadas de libertad, evidenciando la influencia de los determinantes sociales en su persistencia (4).

En el contexto latinoamericano, Espinosa et al. en Ecuador (5) y Rodríguez et al. en Colombia (6) concluyeron que la tuberculosis afecta principalmente a varones adultos jóvenes con condiciones sociales desfavorables. El Ministerio de Salud de Colombia informó más de veinte mil casos confirmados, con predominio masculino en un 68,26% de los casos y un alto impacto económico (7). En Brasil, Jiménez demostró que los programas sociales, como el “Bolsa Familia”, redujeron significativamente la incidencia y mortalidad por TB, reforzando la importancia del apoyo económico en la prevención de la enfermedad (8).

A nivel nacional, Saunders et al. determinaron que la pobreza, el bajo peso, el consumo de alcohol y el encarcelamiento aumentan significativamente el riesgo de TBC en el Perú (9). Asimismo, Trevisi et al. hallaron que los hombres

jóvenes y ex reclusos son los principales transmisores de la enfermedad (10), mientras que Ochoa et al. establecieron que los pacientes con menor nivel educativo presentan bajo conocimiento sobre la TB (11). Zumaeta identificó que la edad avanzada, el sexo masculino y las comorbilidades aumentan la mortalidad en pacientes coinfectados con TB y COVID-19, destacando la vulnerabilidad de estas poblaciones (12).

En el ámbito regional, Estrada Romero evidenció que en Chiclayo la mayoría de casos correspondía a personas jóvenes, predominando el sexo femenino (13). Lozano Quiroz determinó que el 85% de los pacientes con TB eran hombres entre 15 y 50 años (14), mientras que Sosa Flores reportó que el 68% de los casos en Lambayeque correspondía al sexo masculino con nivel educativo secundario (15). Estos hallazgos regionales resaltan la necesidad de caracterizar las condiciones sociodemográficas de los pacientes para orientar mejor las intervenciones locales.

Desde una base teórica, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el *Mycobacterium tuberculosis*, que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede

comprometer otros órganos del cuerpo. Se transmite por vía aérea a través de pequeñas gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar, y puede permanecer latente durante años hasta activarse cuando el sistema inmunológico se debilita (16). Su forma pulmonar es la más frecuente y contagiosa, mientras que la extrapulmonar afecta órganos como los ganglios, huesos o riñones y es menos transmisible. Existen variantes farmacorresistentes, como la tuberculosis multirresistente y la extremadamente resistente, que no responden a los medicamentos convencionales y requieren tratamientos prolongados y costosos, representando un desafío para la salud pública (17).

El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos como tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, junto con pruebas microbiológicas, como la baciloscopia y el cultivo, y métodos moleculares modernos como el Xpert MTB/RIF, que permiten detectar de manera rápida la presencia del bacilo y su resistencia a fármacos (18). El pronóstico depende de la detección temprana, la adherencia al tratamiento y las condiciones del paciente. La OMS recomienda un esquema terapéutico de seis meses para los casos sensibles, y

tratamientos prolongados supervisados mediante la estrategia DOTS en casos resistentes, para evitar recaídas y transmisión de cepas resistentes (19).

Desde una perspectiva social, la tuberculosis se considera una enfermedad influenciada por factores como la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y el limitado acceso a los servicios de salud. El bajo nivel educativo y los estilos de vida poco saludables también afectan la adherencia al tratamiento y el control de la enfermedad. En este sentido, su manejo requiere no solo de un enfoque médico, sino también de políticas sociales que mejoren las condiciones de vida, promuevan la educación sanitaria y fortalezcan los programas de prevención y seguimiento comunitario (20).

El presente estudio tiene como objetivo general describir las características sociodemográficas de los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud José Olaya durante el año 2024. Los objetivos específicos se orientan a identificar la distribución de casos según edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación y comorbilidades.

La investigación se justifica en la necesidad de conocer el perfil sociodemográfico de los pacientes con TB en el ámbito local, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y control de la enfermedad. Comprender la distribución y características de los afectados permitirá implementar acciones más focalizadas que contribuyan a mejorar la respuesta sanitaria y

METODOLOGÍA

El estudio realizado fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. No se aplicó ninguna intervención sobre las variables de estudio que pudiera modificar la realidad; únicamente se analizaron los datos facilitados por el Centro de Salud José Olaya registrados en las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico confirmado de TBC durante el año 2024.

La población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes diagnosticados con TBC atendidos en el Centro de Salud José Olaya durante el año 2024. Se hizo un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia del cual resultó un tamaño muestral que incluyó 20 pacientes considerando la accesibilidad de los registros disponibles.

reducir la carga de la enfermedad en la comunidad.

Finalmente, la hipótesis descriptiva plantea que las características sociodemográficas predominantes en los pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud José Olaya durante el año 2024 corresponden al sexo masculino, al grupo etario adulto joven y al nivel de instrucción secundaria completa.

Se incluyeron las historias clínicas de pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar registradas durante el año 2024, con datos completos. Los criterios de exclusión fueron registros incompletos, diagnóstico dudoso y casos referidos a otros centros de salud.

Las variables del estudio analizadas fueron: edad, sexo, tipo de tuberculosis, ocupación y comorbilidad por VIH. La edad fue categorizada en adulto joven (18-39 años), adulto medio (40-59 años) y adulto mayor (≥ 60 años). El tipo de tuberculosis fue categorizado en TBC pulmonar sensible, TBC extrapulmonar sensible, TBC miliar u ósea sensible, y TBC resistente.

Para la recolección de datos se hizo uso de una ficha de recolección elaborada por los investigadores, lo que permitió

consignar ordenadamente la información referente a las variables sociodemográficas y clínicas de cada paciente.

Posteriormente se procesaron los datos en Microsoft Excel 365 mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de 20 pacientes diagnosticados con tuberculosis en el Centro de Salud José Olaya durante el año 2024.

En relación con la edad, el 45% de los pacientes correspondió al grupo de adultos jóvenes (18–39 años), el 45% al grupo de adultos medios (40–59 años) y el 10% al grupo de adultos mayores (≥60 años). Este hallazgo refleja que la mayor carga de la enfermedad se concentra en las etapas productivas de la vida.

Respecto al sexo, se observó un predominio masculino con 15 casos (75%), frente a 5 casos femeninos (25%), confirmando una distribución desigual entre ambos géneros. En cuanto al tipo de tuberculosis, 13 pacientes (65%) presentaron tuberculosis pulmonar

sensible, 3 (15%) tuberculosis extrapulmonar sensible, 1 (5%) tuberculosis miliar u ósea sensible y 3 (15%) tuberculosis pulmonar resistente.

Al analizar la condición laboral, se evidenció que 11 pacientes (55%) se encontraban empleados y 9 (45%) desempleados.

Finalmente, en relación con la comorbilidad, 16 pacientes (80%) fueron VIH negativos y 4 (20%) VIH positivos, mostrando una proporción relevante de coinfección. En conjunto, los resultados permiten caracterizar el perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes, evidenciando un predominio de varones adultos jóvenes con tuberculosis pulmonar sensible y un número no despreciable de coinfecciones TB/VIH.

	Resultados		
Sexo	Masculino	15	75%
	Femenino	5	25%
	Total	20	100%

Edad	Adulto joven	9	45%
	Adulto medio	9	45%
	Adulto mayor	2	10%
	Total	20	100%
Tipo de TBC	Pulmonar sensible	13	65%
	Extrapulmonar sensible	3	15%
	Miliar/ ósea sensible	1	5%
	Pulmonar resistente	3	15%
	Total	20	100%
Ocupación	Empleado	11	55%
	Desempleado	9	45%
	Total	20	100%
Comorbilidad (VIH)	Negativo	16	80%
	Positivo	4	20%
	Total	20	100%

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio reflejan una tendencia epidemiológica similar a la reportada a nivel nacional e internacional. El predominio de tuberculosis en adultos jóvenes y de mediana edad coincide con los informes de la Organización

Mundial de la Salud (21) y del Ministerio de Salud del Perú (22), que identifican a este grupo etario como el más afectado debido a su mayor exposición laboral, movilidad social y condiciones de vida que favorecen la transmisión del *Mycobacterium tuberculosis*.

El predominio masculino (75%) también es consistente con la literatura internacional, la cual señala que los hombres presentan un riesgo más alto de desarrollar tuberculosis activa (21,23). Esto podría deberse a factores conductuales y socioculturales, como el consumo de tabaco y alcohol, la exposición ocupacional a ambientes cerrados y la menor frecuencia de controles médicos preventivos en comparación con las mujeres.

La alta frecuencia de tuberculosis pulmonar sensible (65%) reafirma que la transmisión continúa ocurriendo principalmente por vía aérea, especialmente en espacios con mala ventilación. Este hallazgo pone en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención comunitarias, como la detección temprana, el tratamiento supervisado y la educación sanitaria sobre el uso adecuado de mascarillas y ventilación de ambientes.

La identificación de casos resistentes (15 %) resalta un desafío creciente en salud pública, ya que la tuberculosis resistente a fármacos requiere esquemas prolongados y costosos, con menor tasa de éxito terapéutico (24). Estos datos sugieren la importancia de reforzar la adherencia al tratamiento y los programas de

farmacovigilancia para evitar la diseminación de cepas resistentes.

La coinfección TBC/VIH, presente en el 20 % de los pacientes, es un hallazgo clínicamente relevante, pues el VIH compromete la respuesta inmunológica, favoreciendo la reactivación de infecciones latentes y aumentando el riesgo de enfermedad grave y mortalidad. Este resultado es comparable con estudios realizados en Lima y otras regiones urbanas del país, donde la coinfección oscila entre el 15 % y el 25 % (25). Por tanto, el abordaje integral de la tuberculosis debe incluir la detección oportuna del VIH y la coordinación entre programas de control de ambas enfermedades.

Finalmente, la distribución por ocupación sugiere que la tuberculosis afecta tanto a personas con empleo formal como a desempleados, lo cual indica que la condición laboral no es un factor protector por sí misma. Factores estructurales como el hacinamiento, la pobreza y las limitaciones de acceso al sistema de salud continúan siendo determinantes sociales de peso en la transmisión de la enfermedad.

En síntesis, los resultados obtenidos subrayan la persistencia de patrones epidemiológicos tradicionales en la tuberculosis y

evidencian la necesidad de intervenciones multisectoriales que fortalezcan la detección, el seguimiento terapéutico y la educación sanitaria. Un enfoque integral centrado en la prevención,

la adherencia al tratamiento y la reducción de brechas sociales podría contribuir significativamente al control sostenido de la tuberculosis en la población local.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. MacPherson P, Khundi M, Nliwasa M, Choko AT, Phiri VK, Webb EL, et al. Desigualdades en el acceso al diagnóstico y la atención de la tuberculosis en Blantyre, Malawi, identificadas mediante vigilancia reforzada y análisis espacial. BMC Medicina. 2019;17:21. [Internet]. 2019 [citado el 1 de setiembre de 2025]. Disponible en: <https://bmcmmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1260-6>
2. Rai B, Dixit K, Aryal TP, Mishra G, Teixeira de Siqueira-Filha N, Paudel PR, et al. Desarrollo de apoyos socioeconómicos factibles y apropiados localmente para los hogares afectados por tuberculosis en Nepal. Medicina Tropical e Infectología. 2020;5(2):98. [Internet]. 2020 [citado el 1 de setiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2414-6366/5/2/98>
3. Biermann O, Wingfield T, Thapa B, Babajide O, Zeinali Z, Torres I, et al. Uso de macrodatos sobre los determinantes sociales de la tuberculosis para encontrar a los “millones perdidos”. Revista Internacional de Tuberculosis y Enfermedades del Pulmón. 2022;26(12):1194–1196. [Internet]. 2022 [citado el 1 de setiembre de 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36447326/>
4. Lönnroth K, Migliori GB, Abubakar I, D’Ambrosio L, de Vries G, Diel R, et al. Hacia la eliminación de la tuberculosis: un marco de acción para países de baja incidencia. Revista Europea de Neumología. 2015;45(4):928–952. [Internet]. 2015 [citado el 1 de setiembre de 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25792630/>
5. Espinosa V, López R, Castillo F. Caracterización sociodemográfica de pacientes con tuberculosis activa atendidos en la ciudad de Ibarra, Ecuador, 2025. Polo del Conocimiento [Internet]. 2025 [citado 2025 sep 6];10(2):45-56. Disponible en: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/9461/html>
6. Rodríguez J, Martínez L, Pacheco D. Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes con tuberculosis en Barranquilla, Colombia, 2024. Rev Med Trop [Internet]. 2024 jun [citado 2025 sep 6];76(2):123-31. Disponible en: <https://revmedtropical.sld.cu/index.php/medtropical/article/view/933>
7. Ministerio de Salud de Colombia. Inversión de 14 mil millones para combatir la tuberculosis en Colombia [Internet]. Bogotá: MINSALUD; 2025 [citado 2025 sep 6]. Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/inversion-de-14-mil-millones-para-combatir-tuberculosis-en-colombia.aspx>

8. Jiménez R. Un programa brasileño de lucha contra la pobreza logra reducir a la mitad los casos y muertes por tuberculosis entre los más vulnerables. El País [Internet]. 2025 ene 3 [citado 2025 sep 6]. Disponible en: <https://elpais.com/planeta-futuro/2025-01-03/un-programa-brasileno-de-lucha-contra-la-pobreza-logra-reducir-a-la-mitad-los-casos-y-muertes-por-tuberculosis-entre-los-mas-vulnerables.html>
9. Saunders M, Montoya R, Quevedo L, Ramos E, Datta S, Evans C. The social determinants of tuberculosis: a case-control study characterising pathways to equitable intervention in Peru. Infect Dis Poverty. 2025;14:53. Disponible en: <https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-025-01324-6>
10. Trevisi L, Brooks M, Becerra M, et al. Who Transmits Tuberculosis to Whom: A cross-sectional analysis of a cohort study in Lima, Peru. PNAS. 2022 [Internet]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/378553200_Who_Transmits_Tuberculosis_to_Whom_A_Cross-Sectional_Analysis_of_a_Cohort_Study_in_Lima_Peru
11. Ochoa E, Wian L, Zagaceta J. Factores sociodemográficos asociados a los conocimientos en pacientes con tuberculosis pulmonar. RMHR [Internet]. 2024 Apr. 4 [cited 2025 Aug. 29];1(1):31-48. Available from: <https://revistas.hospitalrioja.gob.pe/index.php/rmhr/article/view/3>
12. Zumaeta G. Factores sociodemográficos y clínicos asociados a mortalidad en pacientes con coinfección de tuberculosis pulmonar y COVID-19 atendidos en un hospital público de Lima – Perú [Tesis de especialidad]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2023. Disponible en: <https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.128>
13. Romero E. Caracterización epidemiológica, clínica y microbiológica de casos nuevos de tuberculosis pulmonar de un centro de salud, Chiclayo 2019 [Internet]. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12893/9991>
14. Quiroz L. Nivel de conocimiento de tuberculosis pulmonar en pacientes de la estrategia sanitaria control de tuberculosis centro de salud José Olaya, Chiclayo - 2016 [Internet]. Universidad Alas

- Peruanas; 2019. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12990/2325>
15. Becerra Walter CA. Calidad de vida en pacientes con tuberculosis pulmonar mono-multidrogo resistente en 5 centros de salud de la región Lambayeque, 2020 [Internet]. Universidad de San Martín de Porres; 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12727/8472>
 16. MedlinePlus. Tuberculosis. [Internet]. 2024 [citado el 1 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/tuberculosis.html>
 17. Merck Manual. Tuberculosis. [Internet]. 2024 [citado el 1 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/enfermedades-infecciosas/micobacterias/tuberculosis>
 18. Elsevier. Diagnóstico microbiológico actual de la tuberculosis. [Internet]. 2024 [citado el 1 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-actual-tuberculosis-S0213005X17301726>
 19. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis treatment. Geneva: WHO; 2022 [Internet]. [citado 2025 Sep 1]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729>
 20. Bagchi S, Ambe G, Sathiakumar N. Determinants of poor adherence to anti-tuberculosis treatment in Mumbai, India. *Int J Prev Med* [Internet]. 2010 [citado 2025 Sep 1];1(4):223-232. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3075517/>
 21. Global tuberculosis report 2023 [Internet]. Who.int. World Health Organization; 2023 [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240083851>
 22. Boletín tuberculosis No 05 - abril de 2023 [Internet]. Gob.pe. [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/4221089-boletin-tuberculosis-n-05-abril-de-2023>
 23. Factsheet: Drug-resistant tuberculosis in the Americas region. 2022 [Internet]. Paho.org. [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/en/documents/factsheet-drug-resistant-tuberculosis-americas-region-2022>
 24. 2.4 Drug-resistant TB treatment [Internet]. Who.int. [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en:

<https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024/tb-diagnosis-and-treatment/2-4-drug-resistant-tb-treatment>

25. Boletín tuberculosis No 03 - diciembre de 2022 [Internet]. Gob.pe. [citado el 14 de octubre de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/3809865-boletin-tuberculosis-n-03-diciembre-de-2022>